

Ñ".kk I ksrh }kjk jfpr 'fl Ddk cny x; k* dgkuh dk dF;

vatwcky
, e-fi Qy-(fgnh foHkx)
fnYyh fo'ofok/ky;

I kjka& Ñ".kk I ksrh }kjk jfpr 'fl Ddk cny x; k* dgkuh 1948 bZ eafy[kh xbA bl dgkuh ea nsk ds foHkktu ds dkj.k mRiUu I eL; kvka ij izdk'k x; kA foHkktu ds dkj.k vius ifjošk vkj nsk I s foLFkku fir gksus okys ykxka ds vareZ dh Hkkoukvka vkj onukvka dks bl dgkuh ea c[kch vfHkO; Dr fd;k x; kA dgkuh dh ukf; dk ^kkuh* dks Hkkskfyd foHkktu ds dkj.k viuk ?kj&?kj] tehu] ukr&fj'rka dks ,dk,d NkMoj ifjošk I s nij fgnrku ea tkdj cl us dh iHk dks Hkksuk iMkA foHkktu ds jktuhfrd] I kekftd igyqka I s gv dj ml ds vR; r ekfed ekuoh; igyqka dk dgkuh ea ok.kh nh xbZ gA foHkktu ea viuk nsk] ?kj] ckj NkMoes dh iHk dks yf[kdk us dgkuh ds daz ea j [kk gA

fgnh dFkk I kfgR; ea I cl s vf/d pfpz rFkk fooknLin 0; fDrRo jgk] og I EHkor% Ñ".kk I ksrh dk gh gA viuh jpukvka }kjk ftI I kgl dk ifjp; mlgkaus fn;k gS og fu'ka ; izka uh; gA ,d ukjh gksus ds dkj.k mlgkaus ukjh eu dks I gh <x I s I e>k rFkk ml s u, rjhka I s rjk'kA I kFk gh mlgkaus ukjh dks ml dh nf"V I s vkdk vkj ,d ppsrh ds : i ea ml s ; pk ih<h ds I kfgR; dkjka ds I Ee[k iLr fd;kA mudh iR; d Ñfr mudh ifrHk rFkk jpukRed {kerk dk iek.k gA vius jpukdky ea mlgkaus miU; kl] dgkuh] I lej.kka dh jpuk dh] tks vius dF; , oa Hkkskk I s ,d&nh js I s fHkUu rFkk fo'k"V gA Ñ".kk I ksrh dk ,dek=k dgkuh I xg ^cknyka ds ?kjš Hkh vR; r pfpz jgkA 1980 ea iFke izdkf'kr bl dgkuh I xg ea mudh 24 dgkfu;kj I adfyr gA ftuea 'fl Ddk cny x; k* Hkh 'kkfey gA tnykbZ

1949 ea jfpr ;g dgkuh fgnh dFkk l kfgR; vR; r pfpzr jghA dgy l kr i"B dh ;g vR; r eeLi'khZ dgkuh g\$ ftl ea foHkktu iWZ iatkc ds ,d xkp dh 'kkguh foHkktu ds l kankf; d ruko ds fnuka ea viuh ijh l a fUk NkM+ dj [kkyh gkFk Vd ij Hkkjrh; iatkc dh vksj jokuk gks tkrh gS vksj ij k xkp l kguh ds l kFk vius ipkl l ky ds yas l a ka dh e/jrk dks ; kn dj n[kh gks jgk g\$ foHkktu ds fnuka ds ekuoh; nnZ dh ;g bruh l 'kDr vkj aHkd nksj dh dgkuh gS fd l Hkor% ml h l e; N".kk l ksrh fgnh dh ,d egRo iWZ dFkk yf[kdk ds : i ea i frf"Br gks xBA vkypd fuezyk t\$ ds 'kOnka ea ^ge fl i QZ bruk tkurs Fks fd efgyk jpukdkj ka ea mudh l k[k vksj : rck g\$ 'fl Ddk cny x;k* vksj ^cknyka ds ?kj\$ mudh /kd tekus ds fy, dki Qh FkhA bl fy, Hkh fd mudk uksVI vksj t\$ s i kj [kh us fy; k Fkka**

'fl Ddk cny x;k* dh dFkk ea gh dgkuh dk dF; Hkh vrfuZgr g\$;g dgkuh foHkktu dh ml dgkuh i fO; k dks mtkxj djrh g\$ ftl ea l jdkj dk ;g iz Ru Fkk fd eflYe cgy n\$ k ea i Qd s gq fgnayka dks d\$ ka rd l jf{kr ykus ds fy, Vdka dk izd fd; k tk, A

fooP; dgkuh ea foHkktu ds fnuka dh yk\$ka dh ekufi drk dk Hkh mn?kkVu fd; k x; k g\$ eflYe cgy in\$ k gkus ds dkj.k l kguh dk Hkhrj gh Hkhrj Mjuk] naxkb; ka ds vkokxeu ds l a dr feyrs gh l ge tkuk vksj i Mkd h xkp dks vx ea tyrs gq n\$ kdj vokd-jg tkuk] bl ckr ds iek.k g\$ cgd a; d l a nk; dk 'kj k] ftl ij 'kkguh ds vl a; mi dkj g\$ ftl dk ml us c\$ s ds l keus i ky u&i k\$ k. k fd; k g\$ Hkh i fjofrZ i fjfLFkfr; ka ea vU; yk\$ka dk ijke'kz ij 'kkguh dh gR; k djus vksj ml ds l keu dks ckVus dh ckr l kprk gS vksj ,d l hek rd fu.kz Hkh dj yrk g\$ fdarq foHkktu dh u'ka gR; kvka vksj fny ngykus okyh ?kVukvka ds cko t m

ekuork i wkr; k l ekr ugha gpz FkhA foob; dgkuh bl fLFkr dh vksj Hkh l aor
djrh gA 'kkuh l nk ds fy, xkp NkMoj tk jgh gS D; kd jkT; iyV x; k gS
; g n[kdj fonkbz yrh gA 'kj k] tks 'kkuh dh gR; k dh ; kstuk ea 'kkfey Fkk] ogh
'kkuh dks dS ys tkus ds fy, vk, Vd rd NkMfsoDr ml dh vkj[ka ue gks vkbz
FkhA

okLro ea ,d ekuoh; rk dh Hkkouk] ftl ea dN gn rd l kerh rRo Hkh
'kkfey gS dks iLr djuk gh 'fl Ddk cny x; k* dk emy dF; gA bl ekuoh; rk
dks 'kkuh ds mnkuk pfj=k }kj k rc vksj Hko; : i ikr gks tkrk gS tc og gosyh
l s l suk&pkph ; k uxnh dN Hkh yus l seuk dj nrh gA fuji \$k Hko l sdg nrh gS
fd cPpk ; s rpe yxka dk gA gosyh vksj tehuka l s yxko ml s vc Hkh gS yfdu
fLFkr dh xkhjrk dks l e> dj mul sfuji \$k gsk Hkh 'kkuh us l h[k fy; k gA

nS k&foHktu Hksksfyd l hekvka dk gh foHktu ugha Fkk og rks l eLr ekuoh;
eW; k] vk'kkvk] vkdk'kkvk] , oa viuh tMka l s m[kMys dh =kkl nk; d i hMk dk Hkh
vutko FkhA 'fl Ddk cny x; k* dgkuh ea viuh tehu] gosyh l c dN NkMoj
'kkuh dks tkuk iMfk gA ckh 'kkuh] ftl us l Hkh dks l; kj fn; k] eerh nh]
nax&iQl kn vksj ifrga k dh f'kdj cu tkrh gA l kankf; d pruk ds Hkrj
foyr , drk dks ryk'krh] ml dh i hMk dks Hksxrh ekufi drk dk d#.k xkFkk bl
dgkuh ea fpf=kr gpz gA viuh tehu l s m[kMys dh ml dh i hMk bruh xgjh gS fd
ml ds vks ml sjkT; iyVus dk egRo gS u fl Ddk cnyus dk] l kjh i hMk gS viuka
ds chp ijk; k cu tkus dhA 'kkuh ds fy, c;Vokjs ds dkj.k gpe ds cny tkus
dk] fl Ddk cny tkus dk vFkz gA ml s rks ekuoh; eW; ka ds fl Dds cny tkus rFkk
l aza ds fujFkd cuk fn, tkus dk n[k gA ; gh ml dh vrohuk gA

fohkktu us vufxur ykxka ds thou dks HkkokRed] fopkjRed vks
eukokkfud /jkry ij fgyk ds j[k fn; kA Lo; a yf[kdk ds 'kCnka ea ^fohkktu , d
, d s , frgkfl d fo?kVu dh ekuoh; Lefr gsftl s Hknyuk ukepfdu gs vks ; kn j [kuk
[krjukdA fl ; kl r] fohkktu] ukxfjd vks ljdkj og tks dk tks djs ij tc
vi us cin'ka VW/rh g& fnyka ds [kkd cnyrs g rks ml ds mtkM+dh nLrku [kpk
tkuA** N".kk l ksrh us fohkktu dh =kkl nh l s i Hkkfor gkdj gh vi us bl nnZ dks
bl dgkuh ea vfHkO; Dr fd; k gA

n'sk fohkktu l s mRiUu fohkku l eL; kvka ea ied[k Fkh vkokl dh l eL; kA
fL=k; ka ds vigj.k vks cykRdkj dh vkeuf'kd ?kVukvka l s l a wZ L=kh tkfr ds
Hk; dj vl jf{kr} viekuck vks vR; kpkj l s xqt jus dh =kkl nhA Lokrae; kskj
dgkfu; ka ea bu l Hkh i hMk?k/u] vl onu'khyrk] usrd eW; &ekU; rkvka ds VW/us ds
na k] ekuoh; eW; ka ds na k] ekuoh; eW; ka ds eod gkus dks vfHkO; fDr gpZ gA n'sk
fohkktu dh =kkl nh cgr gh Hkh".k.k Fkha vkneh dh vkneh ds ifr Ojrk pje l hek
rd igp pph Fkha Lokrae; kskj jpukdkjka us bl i k'fodr dks jpukvka ds eki Qr
vfHkO; Dr fd; kA fohkktu ds fohkhf'kd us Loraerk i wZ ds n'sk dh i rhek dks [kAMr
dj fn; kA jktbnz ; kno us bl ckjs ea dgk gsfd ^ikfdLrku ea vxj bV&pus ds
edku] tehuka dk eod gqk rks b/j l kjh e; kzk, j usrd ekU; rk, j vPN&cjs dh
cMh&cMh bekjra fxjus yxhA** l ka nkf; drk dh Hkh".k.k us ekuork dh l Hkh nhokja
<gk nh Fkha fohkktu us ba ku dks vkrfjd vks cká : i l s eolr dj fn; k Fkha
fohkktu dh =kkl nh Lokrae; kskj dgkfu; ka ea mQijh l rg dh ?kVukvka dks gh ugha
cfYd ekuoha eu ea ?kfVr mFk&i[ky] VWu] fujk'kk] foo'krk vks i hMk dks vfHkO; Dr
djrh gA fohkktu t\$ h jktuhfrd&LokFk jrk dk ; FkkFkZ fp=k.k bl l e; dh
dgkfu; ka ea fd; k gA N".kk l ksrh dh ^fl Ddk cny x; k* n'sk ds fohkktu dh

i"BHkrie ea ukr&fj' rka ds ; dk; d cny tkus vksj >Bs iM+ tkus dh i hMk dh l onu'khy dgkuh gA

'fi Ddk cny x;k* dgkuh dk dF; foHkktu o 'kj.kkFkhz dh fu; fr l s Hkh tMk gqk gA okLro ea foHkktu l s mRiUu foLFkki u vksj 'kj.kkFkhz cuuk mruk gh =kkl n vksj i hMknk; d vuuko g\$ ftruk fga k ds vf/d Øij fn[kkbz nrs : iA dkbz 0; fDr] tks ihf<+ ka l s vius ig [kka dh i ja jk l es/s fdl h fo'kSk xkp] dLc\$ 'kgj ea gks ml s viuk n\$kj l lÑfr] fo'kSk xkp] dLc\$ 'kgj ea gks ml s viuk n\$kj l lÑfr vius thou dk ijk dnz ekudj jgk g\$ ml s vpk ud ogk; l s" kcjnLrh m[kkM+ dj , d vifjpr txg ij cl us ds fy, foo'k djuk vius vki ea , d =kkl nh gA

foHkktu dh =kkl nh ds l kFk vyxko Hkh 'fi Ddk cny x;k g\$ ea eeLi 'khz <a l s pf=kr gqk gA bl vyxko dh f'kdj curh g\$Lo; a'kkuh] ml ds i pkl o"lz ds vR; r ekuoh; yxko Hkjs thou dks dN ?ka/ka ea gh bruh ccj ekufi d fga k l s dkV fn; k tkrk g\$fd og vius i pkl o"lz ds thou l s gvus dh Hk; dj i hMk dny vyxko }kjk] ek&efDr gkdj gh >y l drh gA i pkl o"lz vksj ml l s Hkh igys ing&chl o"lz dk vR; r ek&eerk Hkjk thou vksj , d gh >Vds ea fuiV vdyki u&'kkuh ds vyxko dh ; g fLFkr vflRookn dh fdl h Hkh ifjHkk"kk ; 0; k[; k dh l hek l s ijs gA

, d rjiQ 'kkuh dk ekuoh; fj' rka o vius xkp&" kehuka l s vyxko rks nti jh vksj 'kjs vkfn ds pfj=k ea vkbz foÑfr ml h ekuoh; vyxko dk nti jk igyw gA tc 0; fDr nkSyr ds ykyp ea ek; l eku L=kh dh gR; k dh l kpus yx\$ rc ml dk ekuoh; rk ds eny rRoka l s gh vyxko gkus yxrk gA , d k 0; fDr Hkh vius bl : i ea =kkl n pfj=k g\$ D; kd og dN ikus ds fy, tks dN [kks jgk g\$ og dgha vf/d eW; oku gA ekuoh; rk fdl h Hkh nkSyr l s vf/d dherh g\$ tks og bl

fLFkfr ea [kk nrk gA bl izdkj ledkyhu dgkuh us nsk&foHkktu] eksgHkx
; kfi=kdrkj fol xfr; kj ikfjokfjd fo?kVu jktuhfrd HkzVkpki vksj 0; ki d vl arksk ds
chp] I ka yrs gq eutj; dks ok.kh nhA vuttkur ikef.kd ; FkkFkz dks vfHk0; fDr nus
okys u, dgkuhdkjka ea N".kk I ksrh dk uke izdqk gA

fu"d"kz

bl izdkj fl Ddk cny x; k* nsk&foHkktu dh =kkl n fLFkfr; ka ds ekuoh;
ifjošk vksj ml dh ihMk dks vR; ar I ?kVu I s fp=k.k djus okyh dgkuh g\$ tks
viuh jpuk ds ipkl o"kz ckn Hkh mruh gh iHkko o mruh gh ikl fxd g\$ ftruh
viuh jpuk&dki ea Fkha foHkktu Hkjr; I ekt ds thou ea Hk; kud foLiQkV ds
: i ea izdV gqk Fkk] ftl I s u dny vkfFkd vksj I keftd I eL; k; j gh I keus
vk; h cfYd I a wkz nsk dh 0; oLFkk dks >yl k fn; k Fkka ; g , d jktuhfrd nqkVuk
ugha Fkh] bl I s yk[kk&djkMka ykska dks vrhr I s rkMdj orëku ds vjjs foj ea
/dsyk Fkka tgi; ij , d 'kj.kkFkz dh rjg thus ds fy, etcj yks vius ifjošk I s
ijh rjg dV x, FkA viuka I s fcNMdj ijk; ka ds I kFk mudh fgrdkj&Hkh nf"V
dks vksj nq; bgkj dks >yrs gq vHkoiwkz ftanxh thus ds fy, foo'k gq FkA bl h
ekuoh; ihMk dks N".kk I ksrh us fl Ddk cny x; k* dgkuh ea ed[kfjr fd; k gA
'kkuh ds fy, fl Ddk cny tkus dk] u gh gder ds cny tkus dk dkbz vFkz gA
ml srks nq[k gseW; ka ds fl Dds cnyh tkus dk] vksj I azka dks fujFkd cuk fn, tkus
dkA jkt iyV tku\$ jktuhfrd nf"V I s fl Ddk cny tkus I s ekuoh; eW; Hkh
fujFkd fl ¼ gks x; \$; gh ml dh varozhuk gA ; gh dgkuh var }-} d#.kk vksj 0; x;
dks cgr I y>s : i ea vfHk0; Dr djrh gA I kFk gh I el kef; d I nHkks dh rY[kh I s
I azka vksj eW; ka ea tks fo?kVu miLFkr gqk] ml dk cks ; g dgkuh djkrh gA bl
dgkuh ea 'kkuh ds pfj=k }kjk o foHkktu ds fnuka ds ifjošk ds vodu }kjk

ys[kdk us foHkktu dh ekuoh; i hMk ds foHkku i gynnka I ka nkf; d nax foLFki u
vks 'kj .kkFkhz gkus ds nnZ ds I kFk gh ekuoh; vyxko dh fLFkfr; ka dk fp=k.k djuk
gh bl dgkuh dk dF; gA

I nHkZ xBFk I pph

- 1- ^cknyka ds ?kjš (dgkuh I xg) & jktdey izdk'ku] fnYyh
- 2- dFkk I e; ds rhu gel i Qj& fuezyk tš
- 3- dgkuh %vutko vks vfHko; fDr& jktšnz ; kno
- 4- u; h dgkuh % I nHkZ vks i Ńfr %noh 'kaj voLFkh
- 5- I kcrh oh I okn & Ń".kk I kcrh @ Ń".k cyno oh

